

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 796 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalieвич</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	
5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili.....	281
<i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni.....	284
<i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi	289
<i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari	293
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players	297
<i>Akhmedova N. I.</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari	301
<i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabiroya Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari 593 Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi	
	Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish..... 597 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
	Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar..... 601 Pulatova Elnora Kadirovna	
	Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi..... 606 Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi	
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida . 609 Raxmonova Iroda Samijonovna	
	Professional Standards for Pre-Service Teachers..... 613 Sardor Rakhmanov	
	Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari 619 Sayidova Muxtaram Xamidullayevna	
	Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi 623 Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish..... 628 Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevvara Rahmonqul qizi	
	O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabning tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish .. 632 Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li	
	Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari..... 638 Umarova Fotima Abduraximovna	
	Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari..... 641 Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi	
	Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi 647 Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li	
	Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish..... 650 Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
	Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili..... 655 Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi	
	O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati 660 Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi	
	Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar 663 Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna	
	Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons 666 Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov	
	Теоретические основы и практическое применение компетентного подхода в обучении физике 670 Абдулхаким Хакимов	
	Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста 673 Плиева Руслана Владимировна	
	"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi 676 Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy	
	Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании..... 682 Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari 685 Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna	
	Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива.. 689 Чернова Татьяна Алексеевна	
	Ijtimoiy va gumanitar fanlarning pedagogik ahamiyati: Xo'ja Vali avlodlari misolida 692 Umurov Sharif Rajabovich	

Raqamli ta'lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari: didaktik yondashuvlar va ilg'or ilmiy modellarning tahlili.....	695
Umarova Zaxro Abduraxim qizi	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga oid dolzarb masalalar	701
Sharofat Juraqulova Baxtiyorovna	
Bo'lajak ingliz tili mutaxassislarining sun'iy intellekt kompetensiyasi.....	704
Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida kurash sport turini keng rivojlantirish	709
Ochilov Elbek Olimovich	
Muhandislik grafikasi ta'limida talabalarning grafik ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish.....	712
Ashirboyev A. O., Muxamedjanova G. J.	
Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish	715
Axmedjanov Shuhrat Boltayevich	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish	718
Bamullayeva Shodiyona Nasrullo qizi	
Umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarining sifat va samaradorligini oshirishning nazariy hamda ilmiy asoslari	721
Esanov Muzaffar Xoshimovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	726
Eshmuminova Dilshoda Iskandarovna	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik yondashuvlarning roli.....	730
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Arab xattotlik san'atining rivojlanishi.....	733
Mamarajabov Mirqosim Ramazon o'g'li	
Educational Effectiveness of the Question-and-Answer Technique in Working With English Texts	737
Muradulloyeva Sevinch Soxibjon qizi	
Boshlang'ich sinf matematika va geometriya darsliklarida STEAM yondashuvi asosida o'qitishning imkoniyatlari.....	740
Nazarova Shahzoda	
Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etishning metodik asoslari (sinfdan tashqari ishlar misolida).....	744
Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	748
Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich	
Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari.....	751
Qurbonov Sanjar Rajabboyevich	
Sportchi salomatligini baholashda zamonaviy texnologiyalar.....	754
Samandarov A. X.	
Sport tashkilotlari uchun marketing, e-marketingning foydalari.....	758
Samatov Javlonbek Abdukayumovich	
Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati	762
Sattarov Qarshiboy Norqulovich	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda lingvistik kreativ intellektni shakllantirishning pedagogik shartlari	765
Shodiyev Rizamat Davronovich, Jabborova Maftuna Komil qizi	
Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etishda direktorning strategik yondashuvi.....	770
Tog'ayeva Shahnoza Shavkatovna	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tinglash	774
Xodjayeva Nilufar Latipovna	
Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalasi.....	778
Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	782
Xursanova Marjona Baxtiyor qizi	
Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida	785
Yoqubaliyeva Dilafruz Payzidin qizi	
Tibbiy pedagogika: kasbiy ta'limda sog'lom turmush tarzi shakllantirishning psixopedagogik asoslari.....	788
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Интерактивное обучение в развитии личности и критического мышления студентов	792
Рысова Галия Байбулатовна	

TALABALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI TARG'IB QILISH ORQALI SOG'LOM FIKRLARNI SHAKLLANTIRISH MASALASI

UDK: 378:1

Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna

Urganch Ranch texnologiya universiteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedra katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0001-0774-3400

Annotatsiya: Maqolada yoshlarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalalari ilgari surilib, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga oid taklif va tavsiyalar, pedagog olimlar fikrlari tahlil qilinadi va xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, sog'lom fikr, professional rivojlanish, sog'lom turmush madaniyati, axborot madaniyati, falsafiy qarash, adabiyot, ma'rifat, adabiy ta'lim, axborot-kutubxona muassasasi, shaxs, ta'lim metodlari, shaxs kamoloti.

Abstract: The article puts forward the issues of developing a reading culture among young people, analyzes proposals and recommendations for improving reading habits, considers the opinions of academic educators, and draws conclusions.

Key words: reading culture, healthy thinking, professional development, healthy lifestyle culture, information culture, philosophical view, literature, enlightenment, literary education, information and library institution, personality, teaching methods, personal development.

Аннотация: В статье поднимаются вопросы формирования здорового мышления у молодёжи путём пропаганды культуры чтения, анализируются предложения и рекомендации по повышению культуры чтения, рассматриваются мнения учёных-педагогов и делаются выводы.

Ключевые слова: читательская культура, здравый смысл, профессиональное развитие, культура здорового образа жизни, информационная культура, философское мировоззрение, литература, просвещение, литературное образование, информационно-библиотечное учреждение, личность, образовательные методы, личностное развитие.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy jamiyatda bilim va ma'rifatning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Har bir insonning shaxsiy va professional rivojlanishi uchun zarur bo'lgan bilimlarni olish, ularni amaliyotda qo'llay bilish, shuningdek, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhimdir. Ushbu jarayonda kitobxonlik madaniyati alohida o'rin tutadi. Kitoblar nafaqat bilim manbai, balki fikrlar va g'oyalar almashinuvi, yangi sog'lom dunyoqarashni shakllantirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Aholi, ayniqsa yoshlar orasida badiiy jihatdan yuksak intellektual saviyani oshirishga xizmat qiladigan kitoblarga bo'lgan qiziqish chuqur tahlil asosida o'rganilmagan.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan aholi o'rtasida, ayniqsa yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar orasida kitobga qiziqishni uyg'otish, ta'lim va tarbiyaning to'liq uyg'unligida bu masalaga erishish ko'pgina bosqichlarni talab etadi. Kitobning inson hayoti, kishilik jamiyati ma'naviy taraqqiyotidagi beqiyos o'rni qadimdan ma'lum. U dunyoni tanish, bilim berish bilan birga go'zallikka muhabbat uyg'otish, undan zavqlanish, yovuzlikdan nafratlanish tuyg'usini paydo qiladi. Tarixdan bizga ma'lumki, buyuk mutafakkirlar birinchi navbatda juda qobiliyatli kitobxon ham bo'lganlar. Demak, kitobxonlik qobiliyati tug'ma emas, balki insonning kitob ustida ishlashi, malaka va ko'nikmalar hosil qilishi orqali kamol topa boradi, deydi olimlarimiz. Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish muhim pedagogik muammo bo'lib, bu borada oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhit muhim rol o'ynaydi. Kitobxonlik faqat o'qilayotgan asarning g'oyaviy mazmunini tushunish va uni anglab olish bilan chegaralanmay, balki o'z nuqtai nazariga ega, mustaqil fikrlaydigan, ma'naviy jihatdan shakllangan fuqarolarni yetishtirishga xizmat qiladi.

Chunki ma'naviyatning birinchi va eng muhim mezon – har bir kishining o'qimishli, intellektual rivojlangan shaxs bo'lib yetishishiga bog'liq. Xususan, talaba yoshlarning shaxsiyati, intellektual salohiyati va keng dunyoqarashining shakllanishi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. O'qish va bilim olish jarayonida talabalar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda boy tafakkur qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim muassasalari, o'qituvchilar va maslahat beruvchi mutaxassislar bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Ular talabalarni kitob o'qishga, turli janr va yo'nalishlardagi asarlarni o'rganishga rag'batlantirishlari lozim. Maqolada talabalar orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning ahamiyati, usullari va ta'lim tizimidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish nafaqat individual rivojlanish, balki jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga, shu bilan birga yoshlarda sog'lom dunyoqarashni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun, ta'lim muassasalari bu jarayonda faol ishtirok etishlari muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Talabalarda kitobga mehr uyg'otish hamda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yuzasidan juda ko'p pedagog, psixolog va faylasuf olimlar yetarlicha ish olib borgan. Xususan, rus olimlaridan V.A. Suxomlinskiy, K.D. Ushinskiy, T.I. Alieva, T.G. Galaktionova, Z.A. Gritsenko, S.V. Yevtyushkin, I.G. Jukova, faylasuf va sotsiolog olimlardan I.A. Butenko, Yu.A. Yeliseeva, R.A. Trofimova, A.I. Shalimovalar shug'ullangan. O'zbek pedagog olimlari O. Musurmonova, M. Inomova, S. Nishonova, U. Mahkamov, M. Quronov, S. Ochilov, M. Nigmatovalarning tadqiqotlarida oilada bolalar kitobxonligi, mustaqillik va ma'naviy kamolot negizlari, shaxsni ma'naviy-axloqiy shakllantirish hamda komil inson tarbiyasida kitobning o'rni kabi muammolar uyg'un holda tadqiq etiladi. Keyingi yillarda kitobxonlik muammolari va uni hal etish bo'yicha A. Zunnunov, Q. Yo'ldoshev, S. Matjonov, M. Mirqosimova, T. Niyazmetovalar adabiy ta'lim jarayonida, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda, oilada bolalar kitobxonligini tashkil etishda kitob bilan ishlash metodlari haqida tadqiqotlar olib bormoqda. M. Jo'raev, M. Murodov, X. Jamolov, F. Habibullaev, L.A. Nikitina, L. Strelkova, I.V. Grebennikov, N.I. Bocharova, O.G. Tixonova va boshqalar esa kitobxonlik, oila kitobxonligi, kutubxonalar bilan hamkorlik muammolariga doir tadqiqot ishlari olib bordilar.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Kitob o'qish nafaqat bilim olish, balki shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish uchun ham zarur. Ushbu tadqiqot metodologiyasi talabalar orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tadqiqot maqsadi va vazifalarini to'g'ri va aniq belgilab olish;
- talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayonini tahlil qilish va uning samaradorligini baholash;
- samaradorlikni aniqlashda qator vazifalarni belgilab olish;
- talabalar o'rtasida kitobxonlik madaniyatining mavjud holatini o'rganish;
- kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;
- turli metodlar va strategiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
- talabalar o'rtasida kitob o'qish odatlari, sevimli janrlari, o'qish vaqtida duch keladigan qiyinchiliklar va boshqa muhim jihatlarni aniqlash uchun so'rovnomalar o'tkazish;
- talabalar va o'qituvchilar bilan intervyular o'tkazish orqali ularning kitobxonlik madaniyati haqidagi fikrlarini o'rganish;
- turli guruhlarda muhokamalar o'tkazish orqali kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga doir fikrlarni yig'ish;
- mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa manbalarni o'rganish.

Tadqiqot etikasiga rioya qilish, ishtirokchilarning huquqlarini himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va ma'lumotlarni to'g'ri taqdim etish ham muhim omillardandir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Kitobxonlik nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi. Ushbu maqolada kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayoni tahlil qilinib, bu jarayonning natijalari ko'rib chiqiladi. O'qish motivatsiyasi – bu talabalar o'qishga qiziqishini ifodalaydi va ularning akademik muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. O'qituvchilar tomonidan qiziqarli darslar, seminarlar va kitoblar tanlovi kabi o'quv jarayonida interaktiv usullar qo'llanilishi talabalarni o'qishga undaydi va qiziqishini oshiradi. O'qish muhiti – ta'lim muassasalaridagi kutubxonalar va o'qish uchun yaratilgan qulay muhit talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Yaxshi jihozlangan kutubxonalar, tinch va qulay o'qish joylari talabalarni ko'proq o'qishga jalb qiladi. O'zaro ta'sir – talabalar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar va o'zaro muloqot kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Talabalar bir-birlariga kitob tavsiya qilish, muhokama qilish va fikr almashish orqali o'qishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradilar. O'qituvchilarning roli – o'qituvchilarning kitob o'qishga bo'lgan munosabati va ularning o'zi kitobxon bo'lishi talabalar uchun o'rnak bo'ladi. O'qituvchilar tomonidan tajriba almashish, kitoblarni tanishtirish va muhokama qilish jarayonlari talabalarni rag'batlantiradi. Kitobxonlik madaniyatining rivojlanishiga quyidagilar ta'sir qiladi: talabalarda kitobxonlik madaniyati shakllanishi natijasida ularning intellektual salohiyati ortadi. O'qish orqali yangi bilimlar olish, fikrlarni tahlil qilish va tanqidiy qarashlarni rivojlantirishga imkon tug'iladi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish talabalar akademik muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar o'z bilimlarini kengaytirib, darslarda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kitob o'qish shaxsiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Talabalar o'z fikrlarini aniq ifoda etish, mantiqiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Kitobxonlik madaniyatining rivoji talabalarni ijtimoiy faollikka ham undaydi. Talabalar o'z fikrlarini ifoda etish, muhokama qilish va jamiyatdagi muammolarni hal etishda faol ishtirok etishga tayyor bo'ladi.

XULOSA

Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ta'lim sohasida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat akademik muvaffaqiyatni ta'minlash, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishni ham qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchilar, ta'lim muassasalari va ota-onalar birgalikda bu jarayonni rivojlantirishga hissa qo'shishlari zarur. Natijada, talabalar bilimli, ijodkor va ijtimoiy faol shaxslar sifatida yetishadilar. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, balki ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Kitobxonlik madaniyatini oshirish orqali talabalar o'zlariga kerakli bilim va ko'nikmalarni egallab, hayotda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur asoslarni yaratadilar.

- O'qish dasturlarini takomillashtirish – bunda o'quv dasturlariga turli janrdagi adabiyotlarni kiritish, shuningdek, zamonaviy va klassik asarlarni muvozanatli ravishda tanlash;
- Kitobxonlik tadbirlarini tashkil qilish – kitobxonlikni rag'batlantiruvchi tadbirlar, masalan, kitob ko'rgazmalari, adabiy kechalar va mualliflar bilan uchrashuvlar o'tkazish;
- O'qituvchilarni tayyorlash – o'qituvchilar uchun kitobxonlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish;
- O'qish muhitini yaratish – kutubxonalarda qulay va jozibador o'qish muhitini yaratish, o'quvchilarni kitoblarga yaqinlashtirish;
- Oilaviy kitobxonlikni rivojlantirish – ota-onalarga farzandlarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda yordam berish uchun seminarlar va treninglar o'tkazish;
- Raqamli resurslardan foydalanish – zamonaviy texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali elektron kitoblar va onlayn kutubxonalardan foydalanishni rag'batlantirish kabi takliflar orqali kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonida yanada samarali amalga oshirilishi mumkin.

Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Bu jarayon nafaqat talabaning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Ta'lim muassasalari bu jarayonda faol ishtirok etib, talabalarni kitob o'qishga rag'batlantiruvchi muhit yaratishlari zarur. Kitobxonlik madaniyati esa, o'z navbatida, kelajakda muvaffaqiyatli va bilimdon insonlarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kitobxonlikni shakllantirishda yo'nalishlar va mazmuni ajratib olish zarur. Bunga turli metodlar va kutubxona faoliyati orqali erishish mumkin.

(yo'nalish) Metodlar	(mazmun) Kutubxona faoliyati
Kitoblarni tanlash	Talabalar turli janrdagi kitoblarni tanlashni o'rgatish. Mavzuga oid seminarlar, masterklasslar. Kitob ko'rgazmalari, taqdimotlar
Kitob o'qish	Mutoala madaniyati, o'qish usullari, va strategiyalari. O'qishni baholash, faol o'qish metodlari kitobxonlar uchun o'qish klublari
Tahlil va muhokama	O'qilgan kitoblarni tahlil qilish, muhokama qilish, guruhdagi muhokama, debatlar, kutubxonada muhokama sessiyalari.
Ijodiy faoliyat	Kitoblar bo'yicha ijodiy ishlar esse, referat proektlar, ijodiy tadqiqot loyihalari, ijodiy ko'rgazmalar
Kutubxona resurslari	Kutubxona resurslaridan samarali foydalanish. Kutubxona ekskursiyalari. Kutubxonada tadqiqot sessiyalari
Madaniy tadqiqotlar	Kitobxonlik madaniyati mavzusida tadqiqot olib boorish. Kutubxonada ma`ruzalar qilish

Ushbu jadval talabalarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlar va ularning amalga oshirilishini ko'rsatadi. Talabalarning kitobxonlik madaniyati ularning intellektual rivojlanishiga, ijodiy qobiliyatlarini oshirishga va hayotda samarali faoliyat yuritishlariga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega, chunki bu faoliyat ularning intellektual rivojlanishi, ijodiy fikrlash qobiliyati va umumiy bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi. Kitobxonlik, shubhasiz, talabalarning tanlovi, dunyoqarashi va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish barobarida kitoblarni to'g'ri tanlay olish, kitobxonlik va mutolaa kechalarini uyushtirish orqali talabalarni kitob o'qishga jalb etish ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, oila va jamoatchilikning rolini oshirish, oilada kitobxonlik muhitini yaratish va jamoatchilik tadbirlarida faol ishtirok etish muhimdir. Mazkur tadqiq qilingan mavzuda kitobxonlikni rivojlantirishning samarali usullari va strategiyalari mavjud bo'lib, ularni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish va shaxs kamolotiga erishish mumkin.

Kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha kelgusidagi tadqiqotlar va amaliy tavsiyalar bu boradagi ishlarni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekistonda kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlov, xususiy sektorni jalb qilish, ta'lim tizimini takomillashtirish va texnologik yechimlarni joriy etish zarur. Shuningdek, oila, ta'lim muassasalari, kutubxonalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha turli tadbirlarni tashkil etish va kitobxonlikni rag'batlantirish lozim. Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi bog'liqlik juda kuchli. O'qish nafaqat bilimlarni kengaytiradi, balki ruhiy va jismoniy salomatlikni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bunday yondashuv talabalarni yanada ongli, mas'uliyatli va sog'lom hayot kechirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matchanov, S. Umumta'lim tizimida adabiyotdan mustaqil ishlarni tashkil etish. O'zbek adabiyotini o'qitish nazariyasi va usuliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 1997. – 37 b.
2. Po'latov, Sh. N. Hindistonda pedagogik ta'limning rivojlanish bosqichlari. // Science and Education, ilmiy jurnal, 1-jild, maxsus son, 2020. – B. 21–27.
3. Po'latov, Sh. N. Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatiga qo'shgan hissasi. // Science and Education, ilmiy jurnal, 1-jild, maxsus son, 2020. – B. 136–144.
4. Po'latov, Sh. N. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Hindistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat. // Academic Research in Educational Sciences, 1-jild, 2020. – B. 468–474.
5. Saidov, S. A. Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san'atiga qo'shgan hissasi. // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, ilmiy jurnal, 1-jild, 2021. – B. 332–336.
6. Sulaymonov, J. B. Ibn Xaldun ijtimoiy-falsafiy qarashlarida axloqiy masalalar. // Falsafa va huquq jurnali, 2019-yil, 1-son. – B. 42–45.
7. Sulaymonov, J. Abdurahmon ibn Xaldunning tamaddun taraqqiyoti haqidagi qarashlarida jamiyat tahlili. // Academic Research in Educational Sciences, 2-jild, maxsus son, 2021. – B. 451–455.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.